

**mulheres tutsis em ruanda:
narrativa-testemunho de scholastique mukasonga**

**tutsis women in ruanda:
testimony-narrative of scholastique mukasonga**

Simeia de Mello Araujo

Diretora do Instituto Ella Criações Educativas
Coordenadora do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasileiro

Doutoranda em História

Universidade do Estado de Santa Catarina

São Paulo

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2588-7798>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13766177>

Resumo: Scholastique Mukasonga, escritora ruandesa de origem tutsi, em exílio na França, testemunhou o massacre dos tutsis, no genocídio de Ruanda em 1994, e da morte de 37 membros de sua família. Para afastar a loucura, numa tentativa de guardar a memória de sua família e das pessoas massacradas violentamente por conta de sua origem, quase que como uma obrigação começou a escrever, transformando suas memórias em relação aos processos históricos de Ruanda em literatura: sua narrativa-testemunho atravessada pela sua própria vivência e experiência. Nesse contexto, buscamos perceber como sua literária testemunhal, enquanto uma sobrevivente, nos possibilita compreender processos históricos tendo como foco a experiência de mulheres tutsis. Tal perspectiva se propõe a reparar parte da violência causada pelo silenciamento e apagamento das contribuições e importância dessas mulheres para o mundo, mas também como forma de compreender com e por meio da literatura a vida resiste e encontra meios de sobreviver mesmo diante da barbárie cometida sobre esses corpos femininos. Para isso, propomos analisar sua obra literária *A mulher de pés descalços* (publicado no Brasil em 2017), que apresenta sua perspectiva acerca do acirramento dos conflitos entre hutus e tutsis.

Palavras-chave: (1) Scholastique Mukasonga; (2) Narrativa-depoimento; (3) Mulheres Tutsis; (4) Colonialismo; (5) Política da inimizade.

Abstract: Scholastique Mukasonga, a Rwandan writer of Tutsi origin, in exile in France, witnessed the massacre of Tutsis in the Rwandan genocide in 1994, and the death of 37 members of her family. To ward off madness, to keep the memory of his family and the people violently massacred because of his origin, almost as an obligation she began to write, transforming her memories in relation to the historical processes of Rwanda into literature: her narrative-testimony permeated by her own experience. In this context, we seek to understand how her literary testimony, as a survivor, allows us to understand historical processes focusing on the experience of Tutsi women. This perspective aims to repair part of the violence caused by the silencing and erasure of the contributions and importance of these women to the world, but also as a way of understanding with and through literature that life resists and finds ways to survive even in the face of the barbarity committed upon these female bodies. To do this, we propose to analyze his literary work *The Woman with Bare Feet* (published in Brazil in 2017), which presents his perspective on the intensification of conflicts between Hutus and Tutsis.

Keywords: (1) Scholastique Mukasonga; (2) Testimony-narrative; (3) Tutsi Women; (4) Colonialism; (5) Politics of enmity.

Sholastique Mukasonga: a guardiã da memória tutsis

As mulheres negras e africanas têm experienciado violências específicas marcadas pela ideia de raça. Segundo Oyèrónkè Oyewùmi (2021), um traço distintivo da modernidade diz respeito à hegemonia cultural da Europa sobre todo o mundo, em especial, na produção de conhecimento sobre o comportamento, a história, a sociedade e as culturas humanas. Para a autora nigeriana,

Um dos efeitos desse eurocentrismo é a racialização do conhecimento: a Europa é representada como fonte do conhecimento, e os europeus, como os conhecedores. De fato, o privilégio do gênero masculino como uma parte essencial do ethos europeu é consagrado na cultura da modernidade. Esse contexto global da produção de conhecimento deve ser levado em conta quando buscamos compreender as realidades africanas e, certamente, a condição humana de modo geral (2021:171-172).

Como bem ressalta Chimamanda Ngozi Adichie, compreender a História e as histórias que a compõe por uma única perspectiva se configura em um perigo, já que tal concepção massifica e generaliza o que não pode ser generalizado. Com isso, *“histórias têm sido usadas para expropriar e ressaltar o mal. [...] Histórias podem destruir a dignidade de um povo”* (ADICHIE, s/d.), já que elas possibilitam estabelecer relações de poder. Afinal, contar histórias sobre pessoas, sociedades é construir conhecimento, para o bem ou para o mal, sobre elas. Contudo, são elas, as histórias que podem *“também ser usadas para capacitar e humanizar [...] reparar essa dignidade perdida”*.

Evidenciar suas narrativas, ouvir suas vozes é também uma forma de reparar parte da violência causada pelo silenciamento e apagamento das contribuições e importância dessas mulheres para o mundo, mas principalmente é uma forma de compreendermos com e por meio delas a vida resiste e encontra meios de sobreviver mesmo diante da barbárie cometida sobre esses corpos femininos racializados.

Aqui ressoa a voz de Scholastique Mukasonga. Nascida em 1956, escritora ruandesa de origem tutsi, conviveu desde a infância com o acirramento das hostilidades entre tutsis e hutus causado pelo colonialismo europeu, de onde fugiu em 1973, bem antes do massacre dos tutsis pelos hutus em 1994.

Segundo Mukasonga, os povos tutsis e hutus não eram inimigos ancestrais, muito pelo contrário, contudo a colonização alterou tudo isso ao transformar diferenças relacionadas à divisão de trabalho, em ódio étnico. Desse modo, assim que a colonização belga se findou pós-Segunda Guerra

Mundial, a retaliação aos tutsis se iniciou, anunciando desde então o que mais tarde aconteceria: o massacre dos tutsis.

Em 1973, com a instauração de um novo governo, as campanhas de caça aos tutsis ganharam ainda mais forças. Scholastique, que frequentava o *Liceu Notre-Dame de Cîteaux*¹, se vê obrigada a fugir da política genocida que se instalava, cruzando a pé a fronteira com apenas 18 anos.

Vinte anos depois, é do exílio exterior, na França, no ano de 1994, que Scholastique Mukasonga recebe a notícia do massacre dos tutsis e da morte de 37 membros de sua família, dentre eles, mãe, pai, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas. Para afastar a loucura, ela começa anotar tudo numa tentativa de guardar a memória dos seus e das suas, quase que como uma obrigação.

Eu via aquelas imagens e lembrava que, 20 anos antes, quando fui embora de Ruanda, meus pais me disseram que eu seria a única testemunha da existência deles, da memória deles. Eu via aquelas imagens e um medo tomava conta de mim, medo de que todas as memórias se apagassem, como um computador que queima e perde todos os seus arquivos. Quando fui escolhida a guardiã das memórias de minha família, jamais poderia imaginar que minha tarefa fosse conservar a memória de tamanha brutalidade (MUKASONGA 2018:121).

Scholastique torna-se, portanto, testemunha viva do genocídio de Ruanda e, através de suas memórias narradas por meio de sua literatura, nos apresenta as experiências de mulheres tutsis, que não podem ser lidas apenas pela violência, mas principalmente pela potência que essas experiências humanas são.

A produção de Mukasonga, apesar de toda a violência constituída, concebe a vida, narra memórias de vida, cujas tradições e modos de vida, de cuidado com a família e com a terra encontram modos de significação desses/nesses espaços.

Scholastique, por meio da narrativa-depoimento,² encontra uma forma de narrar suas vivências, trazendo experiências de mulheres tutsis que, apesar do exílio e das violências sofridas que resulta em um dos massacres

¹ O *Liceu Notre-Dame de Cîteaux*, internato religioso onde cursou o ensino secundário. O Liceu ficava em Kigali, a capital e maior cidade de Ruanda.

² Utilizamos o termo narrativa-depoimento a fim de apresentar como o relato de Scholastique encontra-se atrelado a sua própria vivência, ao narrar suas experiências, a partir de suas memórias, salvaguardando-as por meio do seu livro e de sua homenagem à mãe, Stefania.

mais violentos do final do século XX³, não podem ser lidas apenas pela violência, mas principalmente pela potência que essas experiências humanas são.

Desse modo, a partir de suas próprias memórias, ela constrói a si própria e, ao mesmo tempo, a memória das mulheres tutsis, suas vidas, modos de ser e estar no mundo, possibilitando que pessoas, as quais passaram por experiências próximas, possam se sentir contempladas na narrativa. Ao mesmo tempo que, quem não tem a experiência, colocando-se no lugar de aprendiz, possa compreender que a violência não é especificidade de povos africanos, mas faz parte daquilo que é humano também⁴.

Dentre essas pessoas que, por conta de sua origem tutsi, estavam proscritas, encontravam-se as mulheres tutsis. Guardiãs das tradições tutsis, essas mulheres, mesmo em exílio, encontraram formas de construir para si e para seus filhos e filhas existências possíveis, mesmo que marcadas pela violência externa e pela aparente fragilidade desses corpos femininos – em uma perspectiva colonial.

Contudo, Scholastique ao refazer, por meio da própria memória, os passos de Stefania, sua mãe, nos apresenta modos e formas de organização dessas mulheres e a luta que travaram para viverem e salvarem suas tradições e suas famílias do extermínio que se avizinhava.

Cláudia Mortari & Katarina K. Gabilan (2017) acreditam que, ao olharmos diretamente para a literatura, é possível identificar não apenas a perspectiva de um sujeito da história, mas também a forma como este se representa. Desse modo, “*por meio de referenciais de estudos que apontam as populações africanas como protagonistas e agentes de suas próprias histórias*” (MORTARI & GABILAN 2017:62), as autoras pensam perspectivas para ouvir essas vozes silenciadas pela colonialidade e assim apresentar seus conhecimentos, narrativas e histórias.

Ainda segundo as autoras, “[t]al postura implica na inclusão de um amplo corpus documental e bibliográfico: desde literatura, ensaios, entrevistas, escritos filosóficos, sociológicos, históricos, literários” (MORTARI & GABILAN 2017:62).

Embasadas por esse entendimento, propomos, neste artigo, perceber a experiência de mulheres tutsis em contextos de violência colonial, por meio da literatura feminina africana, contudo, não apenas em que medida essas mulheres experienciam a violência e como esses conflitos, vivenciados por elas, aparecem em suas narrativas, mas principalmente como essas

³ De acordo com a historiografia africana, os processos históricos ocorridos em África precisam ser vistos como resultado de processos endógenos e exógenos, bem como na longa duração. Sobre isso ver M'Bokolo (2011).

⁴ De acordo com a historiografia africana, os processos históricos ocorridos em África precisam ser vistos como resultado de processos endógenos e exógenos, bem como na longa duração. Sobre isso ver, M'Bokolo. “A Idade do Ouro ou o Crepúsculo da Colonização — 1910-1940” (2011:477-522).

experiências humanas, a despeito da violência, são sempre vivas, complexas, potentes e passíveis de serem contadas.

Para isso, analisamos o livro *A mulher de pés descalços* (*La femme aux pieds nus*, 2008), publicado no Brasil em 2017, de Scholastique Mukasonga (Ruanda, 1956), na qual a autora narra o crescimento das tensões entre tutsis e hutus, no contexto marcado pelas heranças do colonialismo na região no pós-independência que, segundo os historiadores, culminaram no genocídio em 1994.

A política de vida e morte

Ser soberano é exercer controle sobre a mortalidade e definir a vida como a implantação e manifestação do poder (MBEMBE 2018:5).

Achille Mbembe, ao ampliar o conceito de biopoder, cunhado por Michel Foucault, explorando sua relação com a ideia de soberania e estado de exceção, destaca que tal conceito, baseado na divisão das pessoas que devem morrer e as que não devem — por meio da esfera biológica — pressupõe uma divisão entre a espécie humana.

Afinal, como se define quem vive e quem morre?

Desse modo, para Mbembe, é imperioso que a raça tenha um lugar de destaque na racionalidade própria do biopoder. Já que,

... a raça foi a sombra sempre presente no pensamento e na prática das políticas do Ocidente, especialmente quando se trata de imaginar a desumanidade de povos estrangeiros — ou a dominação a ser exercida sobre eles (MBEMBE 2018:18).

Para o filósofo camaronês, a escravidão pode ser entendida como uma das primeiras manifestações da experiência biopolítica, já que, entre o escravizado e o senhor, estabelece-se uma relação na qual um — o escravizado — é visto como instrumento de trabalho com um preço estabelecido, enquanto o “senhor de escravos”⁵ possui o poder de vida e de morte desse sujeito tido por ele como apenas utensílio de trabalho.

Assim, se as “*relações entre vida e morte, a política da crueldade e os símbolos do abuso*” encontram-se embaralhados no sistema escravista, segundo Mbembe, “*é interessante notar que é nas colônias e sob o regime do apartheid que surge uma forma peculiar de terror*” (MBEMBE 2018:31).

Portanto,

⁵ Utilizamos aqui o termo “senhor de escravo” a fim de assinalar a relação que este estabelecia com o seu escravizado. Ou seja, apesar de hoje sabermos que essas pessoas, retiradas de seus espaços, trazidas e tratadas de modo desumano, são e serão sempre humanos e humanas, sua relação com esses “ditos” senhores, na lógica escravista — obviamente, evitando sempre generalizações —, se dava no âmbito de coisas e, portanto, de escravos.

Um traço persiste evidente: no pensamento filosófico moderno assim como na prática e no imaginário político europeu, a colônia representa um lugar em que a soberania consiste fundamentalmente no exercício de um poder à margem da lei (ab legibus solutus) e no qual a “paz” tende a assumir o rosto de uma “guerra sem fim” (MBEMBE 2018:32).

Ainda segundo Mbembe,

Para avaliar adequadamente a eficácia da colônia como formação do terror, precisamos tomar um desvio pelo próprio imaginário europeu, quando coloca a questão crucial da domesticação da guerra e da criação de uma ordem jurídica europeia (Jus publicum europaeum) (MBEMBE 2018:33).

A partir da construção de uma ordem jurídica europeia, a colonização se constrói por meio de dois princípios-chave: o primeiro diz respeito à igualdade jurídica de todos os Estados, que, portanto, para a sua manutenção, autorizava-se a morte, ou seja, “o direito de fazer a guerra” e, além disso, dentro dos seus limites fronteiriços, estava responsável pela “civilização do seu povo”. Outro princípio se refere à territorialização do Estado soberano, ou seja, seu espaço global.

Aqui, é importante destacarmos um ponto essencial para esta discussão que corresponde à distinção entre as regiões disponíveis para a “apropriação colonial” e a Europa em si, já que, como bem destaca Mbembe, as colônias, diferentemente dos Estados “civilizados”, habitadas por “selvagens”, não criam um mundo humano, de sujeitos soberanos, mas sim de incivilizados onde a paz é impossível de ser acordada. “*Em suma, as colônias são zonas de guerra e desordem*” (MBEMBE 2018:35).

Portanto, nas colônias, os controles e garantias de ordem podem e devem ser suspensas, já que ali habitam “selvagens”, um tipo de “vida animal” que não possui caráter específico humano. Daí que, nesses territórios, todos os mecanismos de proteção à vida são retirados, pois ali a vida, não sendo humana, não necessita ser salvaguardada.

Nessa perspectiva, ao nos debruçarmos sobre a África, percebemos como, no imaginário ocidental, aqueles territórios, primeiramente, explorados por uma perspectiva de retirada de sujeitos e sujeitas como instrumentos de trabalho e, posteriormente, como espaços habitados por selvagens, não só possibilitou a repartição e apropriação pela Europa como também tornou-se um território de “guerra sem fim”, “*zonas em que a violência do estado de exceção supostamente opera a serviço da ‘civilização’*” (MBEMBE 2018:35).

Essa inscrição (territorialização) foi, enfim, equivalente à produção de fronteiras e hierarquias, zonas e enclaves; a subversão dos regimes de propriedade existentes; a classificação das pessoas de acordo com diferentes categorias; extração de recursos; e, finalmente, a produção de uma ampla reserva de imaginários culturais. Esses imaginários deram sentido à instituição de direitos diferentes, para diferentes categorias de pessoas, para fins diferentes no interior de um mesmo espaço; em resumo, o exercício da soberania. O espaço era, portanto, a matéria-prima da soberania e da violência que sustentava. Soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar o colonizado em uma terceira zona, entre o status de sujeito e objeto (MBEMBE 2018:38-39).

A ocupação colonial, portanto, ao criar fronteiras, hierarquizar pessoa, subverter as ordens preexistentes e construindo o Outro em um relação marcada pela civilidade, pelo humano em contraposição ao selvagem, subjuga a vida ao poder da morte (necropolítica), criando assim “mundos de morte” que, segundo o autor, “são formas novas e únicas da existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o status de ‘mortos-vivos’” (MBEMBE 2018:71).

Os militares do campo de Gako, assentados entre os vilarejos e a fronteira próxima ao Burundi, estavam ali para lembrar aos tutsis que eles não eram mais seres humanos, e sim inyenzi, baratas, e que era permitido e justo perseguí-los e, no fim, exterminá-los (MUKASONGA 2018:9).

Ruanda: tutsis versus hutus?

Inicialmente, cabe aqui uma discussão importante para entendermos a etnicidade, com isso, compreendermos as relações entre os tutsis e os hutus e, conseqüentemente, o acirramento das hostilidades que desencadeia a violência e o massacre de 1994 dos tutsis pelos hutus.

Jean-Loup Amselle (2017), em uma tentativa de compreender a etnicidade, não como algo dado e estanque, mas as interrelações e as sobreposições de concepções religiosas, tipos de economia, por exemplo, discute como a “reapropriação”, “definida como o fenômeno de retroação (feedback) dos enunciados ‘éticos’ sobre os próprios atores sociais” (AMSELLE 2017:14), refere-se à produção de identidades sociais. Ou seja, a partir das distinções da sociedade banyarwanda, a colonização leu os tutsis e os hutus. Contudo, a

... reapropriação não pode, portanto, se efetuar sobre uma tabula rasa: de fato, é preciso supor a existência de um suporte que em linhas gerais possui as mesmas características que os elementos

que acabam de se juntar ao edifício para que o enxerto pegue (AMSELLE 2017:15).

Melhor dizendo, apesar de a etnicidade se tratar de uma leitura colonial sobre as populações africanas, ela só foi possível devido a uma distinção já estabelecida anteriormente à colonização europeia, mesmo que, como no caso da sociedade banyarwanda, isso se desse no campo da distribuição do trabalho. Nessa mesma perspectiva de discussão, Bokolo & Amselle alertam para a compreensão do processo de historicidade na construção da etnicidade.

Segundo Chrétien (2017), a concepção de etnias hutu e tutsi em Ruanda e no Burundi não se distinguem nem pela língua, história ou mesmo território. Para o autor, quando os europeus, ainda em 1892, percorrendo o território que hoje se denomina Ruanda, apresentam teorias onde contrastam ideias acerca da “África das trevas” e do misterioso oriental que se aventurou em terras selvagens. Nesse sentido, as etnias, vocabulário colonial como diria Mundimbe, foram muito rapidamente classificadas “segundo seu grau de ‘beleza’, de ‘inteligência’, de ‘orgulho’ ou de organização política, os traços culturais, morais e físicos devendo colaborar de maneira coerente à hierarquização das populações” (CHRÉTIEN 2017:171), sem deixar de fora as contradições e perspectivas dos observadores.

Há outras histórias também. Histórias que não eram nossas, que não eram contadas em volta do fogo. Histórias que são como as poções preparadas pelos envenenadores, histórias cheias de ódio, de morte. Histórias contadas pelos brancos.

Os brancos jogaram em cima dos tutsis os monstros famintos de seus próprios pesadelos. Eles nos ofereceram espelhos que distorciam a farsa deles e, em nome da ciência e da religião, nós tínhamos que nos reconhecer nesse duplo perverso nascido de seus fantasmas. Eles nos apalparam, nos pesaram, nos mediram. [...] Eles conheciam até mesmo nosso ancestral, estava na Bíblia e se chamava Cã. Nós éramos os quase brancos, apesar de algumas mestiçagens repugnantes, um pouco judeus, um pouco arianos. Os cientistas (a quem devíamos ser gratos) tinham feito até uma raça sob medida para nós: nós éramos os Camitas! (MUKASONGA 2018:121).

Segundo Mbembe:

A história, a geografia, a cartografia e a arqueologia apoiam, supostamente, estas reivindicações, nomeadamente ao veicularem a identidade à topografia. Como consequência, a violência colonial e a ocupação são profundamente marcadas pelo terror sagrado da verdade e da exclusão (expulsões maciças, concentração dos

“marginais” em campos de refugiados, assentamentos de novas colônias) (2017:132).

Descrição esta que nos ajuda a compreender como a violência dos hutus recai de forma mortal sobre os tutsis por meio de uma política de exclusão de um grupo étnico em detrimento de outro mediado pela colonialidade que, ao se impor em realidades outras, constrói discursos, verdades, categorias, por intermédio de relações de poder, acirrando diferenças e promovendo a hostilidade entre povos e sociedades.

Os tutsis e os hutus não são inimigos ancestrais. *Por séculos, eles falaram a mesma língua – kinyarwanda –, dividiram a mesma terra e adoraram os mesmos deuses. Havia, é claro, alguns conflitos políticos e econômicos: os hutus eram agricultores; os tutsis, criadores de gado. **Foram os colonizadores alemães e belgas** que transformaram essa rivalidade econômica em ódio étnico ao insistir que os tutsis, com sua monarquia, pertenciam a uma “raça” superior (MUKASONGA in GABRIEL 2017)*

Desse modo, um ponto importante para esta discussão diz respeito ao próprio conceito de etnicidade que, como bem nos lembra Danilo F. da Fonseca (2016), é fruto de um cientificismo preconceituoso baseado em uma teoria de evolução das espécies.

Assim, entendia-se que os diferentes grupos humanos eram diferentes grupos raciais que possuíam naturalmente diferentes capacidades, potencialidades e limitações. Este tipo de percepção produziu (e ainda produz) inúmeras barbáries, principalmente no decorrer do século XX, como é o caso do colonialismo e do Holocausto (FONSECA 2016:4).

Ainda segundo o autor, o que podemos afirmar em relação a sociedade banyarwanda – sociedade anterior à colonização europeia do século XV na região onde atualmente chamamos de Ruanda – é que esta se constituía pela divisão entre tutsis, tuás e hutus, mas que a classificação como grupos étnicos é uma invenção colonial.

Nesse sentido, poderíamos considerar a sociedade banyarwanda como um único grupo étnico, porém, a construção de etnicidades em Ruanda ficou atrelada às diferenças entre tutsis e hutus, ou seja, aos diferentes deveres e práticas sociais (FONSECA 2016:6).

Enquanto os hutus eram agricultores, os tutsis majoritariamente pecuaristas, atividade que lhes davam o prestígio social marcado pelo acúmulo de gado, principalmente, por conta da região onde se encontravam, em decorrência da escassez de terras dos banyarwandas.

De acordo com Fonseca, a posição de agricultores não dava prestígio aos hutus, responsáveis pela produção de alimento para a sociedade, “já que ficavam subjugados à disponibilidade dos terrenos dos tutsis para garantir o seu sustento” (FONSECA 2016:7), enquanto os tutsis produziam a carne. Ou seja, a cisão se constituía em uma divisão de trabalho, com os tutsis possuindo maior prestígio — que não estava circunscrita a questão de riqueza econômica, mas a possibilidade de se diferenciarem a partir da atividade desenvolvida que dava sentido ao grupo —, não por meio da violência e sim da responsabilidade que cada grupo assumia dentro daquela sociedade.

Ao contrário de outras regiões do continente africano, que já possuíam a séculos relações com os europeus, Ruanda só entra em contato com o homem branco na segunda metade do século XIX. Assim, a sociedade banyarwanda começa a construir as suas relações com a Europa já em um contexto germinal de um imperialismo colonialista (FONSECA 2016:9).

Desse modo, a partir da colonização, primeiramente, alemã e, posteriormente, belga, tais relações são alteradas por conta, inclusive, da ideia de etnicidade, atrelada às perspectivas raciais e, conseqüentemente, da diferenciação dos dois grupos.

Durante a colonização alemã, Ruanda foi comandada por uma monarquia tutsi, posteriormente, a partir de 1919, com a colonização belga, há uma manutenção dessa estrutura, na qual o povo tutsi se torna responsável por ocupar os cargos administrativos delegados pelos colonizadores.⁶

A tensão racial se intensificou a partir de 1957, quando nove seminaristas católicos hutus lançaram o Manifesto Bahutu, denunciando a opressão em que viviam. Em resposta, os tutsis lançaram o Manifesto dos Doze Grandes Feudais da Corte, em 1960, no qual reafirmavam sua supremacia política sobre os outros povos de Ruanda. A permanência da tutela belga agravava a questão: os tutsis queriam a transferência do poder para o seu governo, reivindicação apoiada pela própria ONU (MEMORIAL DA DEMOCRACIA s/d.).

Em 1959, os hutus — 85% da população ruandesa — derrubaram a monarquia tutsi que — apesar de ser a minoria étnica em números — dominava há tempos o País. Dezenas de milhares de tutsis fugiram para

⁶ Esse processo de colonização resultou nas diferenciações e estratificações dos diferentes grupos sociais e culturais, contribuindo para o surgimento de uma elite africana e suas disputas de poder, em alguns casos afinada com os colonizadores. Sobre as formas de administração colonial ver M'Bokolo (2011:477-522).

países vizinhos, incluindo Uganda, e um grupo de exilados formou um grupo rebelde, a Frente Patriótica Ruandesa (RPF), que invadiu Ruanda em 1990 e lutou continuamente até que um acordo de paz foi estabelecido em 1993. Em 1994, em apenas cem dias, cerca de 800 mil pessoas de etnia tutsis foram mortas em Ruanda por pessoas de etnia hutus, assim como seus adversários políticos, independentemente da sua origem étnica.

Como bem destaca Mbembe (2017), por conta de um acirramento identitário que, ao enrijecer laços comunitários naturais, distingue e expulsa o diferente como sendo uma ameaça exterior à segurança da comunidade, constrói a lógica da inimizade.

Por meio da intromissão em espaços e modos de vida singulares, a colonização europeia acirrou os conflitos, construindo aquilo que Mbembe denomina de política da inimizade. A tutela de povos africanos, a fim da exploração e subjugação de sujeitos ditos como outra raça de pessoas, ampliou as relações de inimizade, fundamentadas em uma permissibilidade além de uma pretensa legalidade.

Stefania – a mulher de pés descalços

Não cobri o corpo da minha mãe com o seu pano. Não havia ninguém lá para cobri-lo. Os assassinos puderam ficar um bom tempo diante do cadáver mutilado por facões. [...] Os pobres restos de minha mãe se perderam na pestilência da vala comum do genocídio, e talvez hoje, mas isso não saberia dizer, eles sejam, na confusão de um ossuário, apenas osso sobre osso e crânio sobre crânio.

Mãezinha, eu não estava lá para cobrir o seu corpo e tenho apenas palavras – palavras de uma língua que você não entendia – para realizar aquilo que você me pediu. E estou sozinha com minhas pobres palavras e com minhas frases, nas páginas do caderno, tecendo e retecendo a mortalha do seu corpo ausente (MUKASONGA 2017:6-7).

Impedida de realizar o rito de morte da mãe, cobrindo Stefania com a mortalha e, assim, impedindo que seu corpo materno fosse exposto aos olhos humanos, Scholastique inicia o prólogo de seu livro, *A mulher de pés descalços*, a fim de construir para aquela que, ao longo da vida, deteve-se no cuidado obstinado e perseverante para a sobrevivência dos filhos e filhas, ameaçada por sua origem tutsi, a mortalha que lhe cobriria o corpo, enquanto constrói a memória das vítimas do massacre de Ruanda de 1994.

Em *A Mulher de Pés Descalço*⁷ Scholastique, por meio de uma autobiografia da infância, narra o exílio interno no qual ela e sua família viveram, tendo como personagem central sua mãe, Stefania – uma das

⁷ Publicado originalmente em língua francesa: *La femme aux pieds nus*, em 2008.

Mães boas, as Mães amorosas, as que alimentavam, protegiam, aconselhavam, consolavam, as guardiãs da vida, que foram mortas por assassinos que quiseram, com isso, erradicar a própria origem da vida (MUKASONGA 2017:136).

Assim, por meio de sua narrativa-depoimento, a autora nos traz a sua memória de mulheres tutsis que, mesmo em um exílio interno forçado, no qual suas tradições e modos de vida, de cuidado com a família e com a terra são alterados, encontram modos de significação desses/nesses espaços.

Nesse contexto, é importante salientarmos o que María Lugones (2008) denomina de colonialidade de gênero a fim de sublinharmos como a colonialidade vai infringir sobre as mulheres, principalmente em mulheres africanas e negras⁸, violências específicas. Segundo Lugones, nesse aspecto, o patriarcado branco — traço da colonialidade — produz aspectos muito importantes da intersecção entre raça e gênero, com o apagamento e exclusão de mulheres “colonizadas” na vida social, perpassados pela dominação de gênero.

Como dizemos anteriormente, a colonialidade constrói muros separando e hierarquizando pessoas e percebe também o gênero como um modo subjetivo de dominação, nesse caso, atravessado pela intersecção de gênero e raça. Afinal, essas mulheres não são apenas mulheres, elas se configuram também pela raça.

Portanto, olhar as experiências de mulheres tutsis, por meio da narrativa memória de Scholastique Mukasonga, se mostra, para nós, como uma forma não só de apresentar narrativas outras sobre processos históricos, mas, principalmente, como tais experiências, vistas como potências, podem nos ajudar a vislumbrar possibilidades outras de existência, resiliência e resistência perante a contemporaneidade na qual os traços da colonialidade produzem categorias, hierarquizam experiências humanas, numa tentativa de apagamento daquelas ditas como experiências de não-sujeitos, nesse caso, de não-sujeitas.

Logo, assim como Scholastique o faz, ao se utilizar da própria memória, construímos narrativas de mulheres tutsis, por meio de Stefania, a fim de que suas vozes ressoem entre nós, ensinando-nos que experiências humanas são sempre vivas, complexas, potentes e passíveis de serem contadas e que, por isso, têm muito a nos ensinar.

⁸ Entendemos que em África não há negros e negras, tendo em vista se tratar de uma categoria social construída pela e para a colonialidade, passando a ser adotada, a partir do século XV, pelos portugueses para se referirem aos povos africanos trazidos para as Américas como escravizados e que, por isso, assinala aí uma ideia de inumanidade a qual, posteriormente, foi reconfigurada pelo movimento negro no Brasil, a fim de positivar aquilo que até então determinava a falta de humanidade dessas pessoas.

As Guardiãs Tutsis

Na narrativa-depoimento de Scholastique, evidenciamos algumas características das mulheres tutsis que são importantes para pensarmos como tais mulheres se constituem como guardiãs de tradições tutsis.

As mulheres eram responsáveis pela educação, saúde, economia e assuntos matrimoniais... (MUKASONGA 2018:135-136).

Cabia a elas o cuidado com a terra, com a casa e o alimento de sua prole, bem como a educação. Dessa forma, elas organizavam a vida de seu povo, passando de geração a geração a tradição tutsi, seja com o trabalho da terra, afinal, uma *“boa mãe de família nunca hesitava diante do trabalho, por mais duro que fosse”* (MUKASONGA 2018:108-109), seja através da educação e do cuidado com sua família.

Mesmo cristãos, em decorrência da colonização, é por meio da mãe, Stefania, que Scholastique conhece as antigas tradições religiosas e os deuses que constituíam o panteão dos povos banyarwanda:

Apesar de boa cristã, mamãe dizia que não se podia rejeitar ninguém, e menos ainda o Deus dos ancestrais: “É preciso capinar todo o sorgo, repetia ela, pois nunca sabemos qual vai dar primeiro”. Como ela não sabia se fora uma dádiva de Maria ou de Ryangombe⁹, era melhor se conciliar com os dois (MUKASONGA 2018:108).

Responsáveis pelos casamentos, são elas que organizavam e estruturavam as famílias tutsis:

Mamãe era uma casamenteira de mãos cheias. As opiniões dela sobre essas moças contavam muito nas decisões das matriarcas que buscavam uma esposa para os seus filhos. Elas se sentavam no montinho debaixo do pé de café. Stefania recapitulava para a eventual sogra as qualidades e defeitos que via na jovem que pretendia se casar (MUKASONGA 2018:88) [Grifos nossos].

⁹ Segundo o *African Studies Center*, apesar de a maioria dos ruandeses ser cristão, cerca de um quarto dos ruandeses são adeptos das religiões tradicionais. Inclusive, há um número expressivo daqueles que praticam o cristianismo e as religiões tradicionais ao mesmo tempo. No centro da religião tradicional, para os ruandeses, encontra-se um ser supremo ou espírito chamado *Imana*, que pode ser acessado através dos espíritos de membros falecidos da família – que podem até mesmo ser cristãos –, conhecidos como *abazima*, ou antepassados ilustres. Nessa categoria, *Ryangombe* e *Nyabingi* são duas divindades ancestrais veneradas que podem interceder e pedir poder e benevolência a *Imana*, mas não as possuem. *Ryangombe* é venerado principalmente no sul e no oeste de Ruanda. Já *Nyabingi* é uma deusa venerada principalmente no norte de Ruanda. Disponível em: <<https://www.africa.upenn.edu/NEH/rwreligion.htm>>. Acessado em: 20 jul. 2019.

O *inzu*, a morada ancestral, as moradas dos tutsis, era para essas mulheres também marca de prestígio. Era ali, naqueles espaços, tão necessários como “a água para os peixes e o oxigênio para os humanos” que Stefania “poderia levar uma verdadeira vida de mulher, uma verdadeira vida de mãe de família, era uma casa de palha trançada como certaria, era o *inzu*” (MUKASONGA 2018:31).

O grande domo de palha do inzu, como se fosse erguido da terra, ocupa o fundo desse pátio principal. Para entrar nele, é preciso se abaixar [...] Já no lado de dentro, quando nos erguemos, os olhos devem se acostumar à penumbra morna e quente antes de poder descobrir os cantos arredondados e maternais do inzu. “No inzu, dizia mamãe, não são os olhos que nos guiam, mas o coração” (MUKASONGA 2018:33).

Assim como suas moradas se caracterizavam pelo sentir, afinal, é ali que o coração guia e não os olhos, os pés descalços também precisavam de um outro sentido: a visão. Tratava-se da parte do corpo mais machucado e por isso era preciso abrir os olhos para enxergar no escuro da noite.

Alexia tem dedos que enxergam, dizia mamãe. Já os seus e os de Julienne (pois os pés de Julienne ficavam no mesmo estado em que os meus) não veem nada, mas vou ensiná-los a ver” [...] “Abram os olhos! Que a partir de agora, vocês possam enxergar à noite e conhecer o caminho” (MUKASONGA 2018:61).

E me parecia que, se eu pudesse chegar mais perto dos pés de Haute-Volta, também poderia ler as idades do mundo e remontar, de geração em geração até chegar à mulher que foi a primeira e que, com as costas encurvadas e uma enxada nas mãos, abriu a terra vermelha da África [...] Mas talvez agora eu possa beijar os pés de Haute-Volta e, certamente, os da minha mãe, os pés dessas Amas de leite que têm a África como filho (MUKASONGA 2018:1050 [Grifos nossos]).

Mães-coragem

De todos os sofrimentos vividos com a deportação e o exílio, um dos piores para as mulheres era não poder cuidar dos filhos como antigamente, como elas sempre viram as próprias mães fazerem (MUKASONGA 2018:65).

Aqui, longe de definir e conceituar a maternidade, optamos por perceber como essas mulheres tutsis, em espaços limítrofes, concebem e cuidam de seus filhos e filhas, principalmente buscando defende-los(las) e livrá-los(las) da morte que se aproximava. Ou seja, sabendo que o cuidado e

a proteção é algo inerente ao ser humano, aqui, destacamos como essas mulheres tutsis trazem para si a responsabilidade pela proteção da sua prole. Elas não são apenas as guardiãs das tradições do povo tutsi, mas são também as guardiãs da vida, constituindo, zelando e protegendo pela perpetuação da vida e, desse modo, do povo tutsi.

Em *A mulher de pés descalços*, Scholastique nos mostra sua mãe e sua busca em proteger sua prole a qualquer custo, passando boa parte do seu tempo, no exílio interno, procurando formas de fazê-lo:

Minha mãe tem somente uma ideia na cabeça, o mesmo projeto para todos os dias, uma única razão de viver: salvar os filhos (MUKASONGA 2018:12).

Ao longo da narrativa de Scholastique, percebermos como a importância do salvamento de seus filhos e filhas torna-se parte fundamental da vida dessas mulheres tutsis. Para isso, elas constroem formas de existências próprias e, principalmente, formas de salvarem seus/suas descendentes.

Desde o dia em que queimaram nossa casa em Magi, em que ela ouviu o rumor do ódio, como o zumbido de um enxame monstruoso vindo em nossa direção, ela desenvolveu, parece-me, um sexto sentido, o da presa que está sempre alerta (MUKASONGA 2018:12-13).

Stefania, assim como outras mulheres tutsis, ao perceberem que o ódio sobre o povo tutsis aumentava, mirava cada espaço, construía esconderijos onde seus filhos e filhas pudessem se esconder, caso a morte, tão próxima, chegasse finalmente.

Mamãe nunca estava satisfeita com seus planos de sobrevivência. Sempre ficava pensando em como melhorar a camuflagem, em como construir refúgio [...] Nem meu pai nem minha mãe pensavam em se exilar. Acho que eles tinha escolhido morrer em Ruanda. Eles seriam mortos na sua terra; ali, eles se deixariam assassinar. Mas as crianças tinham de sobreviver (MUKASONGA 2018:15-16).

Marcadas pela sua condição de gerarem a vida, essas mulheres carregavam o compromisso com a perpetuação da vida, inclusive e principalmente pelo sentido da vida ligado, diretamente, à constituição e manutenção dos laços de linhagem. Entretanto, em decorrência do ódio gerado pela produção do Outro, pela política da inimizade, são também agora as portadoras da morte:

Depois, um dia, eles chegaram com dois militares. Eles pegaram Merciana e a levaram até o meio do pátio, um lugar onde todo mundo podia ver. Tiraram a roupa dela, deixaram-na completamente nua. As mulheres esconderam os filhos debaixo dos panos. Lentamente, os dois militares pegaram as espingardas. “Eles não miravam no coração, repetia minha mãe, e sim nos seios, somente nos seios. Eles queriam dizer a nós, mulheres tutsis: ‘Não deem vida a mais ninguém, pois, na verdade, se colocarem mais alguém no mundo, vocês vão acabar trazendo a morte. Vocês não são mais portadoras da vida, são portadoras da morte’” (MUKASONGA 2018:21-22).

Contudo, quase como teima e resistência aos espaços e suas condições de mulheres tutsis, elas não só teimaram em serem mães, tanto ao protegeram seus filhos e filhas, mesmo em situações limites, como nos estupros perpetrados contra elas. Isso fica evidenciado quando Viviane, uma das moças tutsis, é estuprada e, desse estupro, nasce um menino.

Em um momento de confusão e desespero, são elas, as *Mães-coragem* que tomam a rédea da situação e, em um rito para afastar a maldição que Viviane e seu lindo menino carregavam para o vilarejo, Stefania repara a desordem causada por aquele acontecimento:

Minha mãe repetia um dos seus ditados preferidos: “A água purifica tudo”. E, aos poucos, a assembleia se convenceu de que uma cerimônia de purificação pela água era o rito que convinha: lavaríamos minuciosamente todas as partes do corpo de Viviane e de seu filho (MUKASONGA 2018:151).

Apesar disso, não haveria água suficiente para a purificação do que viria posteriormente:

Em 1994, o estupro foi uma das armas usadas pelo genocídio. Quase todos os estupradores eram portadores do vírus HIV. Nem toda a água de Rwakiburizi e de todas as nascentes de Ruanda teriam bastado para “lavar” as vítimas da vergonha pela perversidades que sofreram. Nem toda a água seria suficiente para limpar os rumores que corriam dizendo que essas mulheres eram portadoras da morte e fazendo com que todos as rejeitassem. Contudo, foi nelas, nelas próprias e nos filhos nascidos do estupro que essas mulheres encontraram a fonte viva da coragem e a força para sobreviver e desafiar o projeto dos seus assassinos. A Ruanda de hoje é um país das Mães-coragem (MUKASONGA 2018:153-154) [Grifos nossos].

Sobre ontem e sobre hoje

Perceber como as categorias sociais, construídas por meio e com a colonialidade, invisibilizaram a violência de determinadas mulheres é também uma brecha para evocarmos a elas e por elas seus espaços nas narrativas da história. Olhar como a racialidade marca mulheres em África e na diáspora, daquelas chamadas mulheres negras, por trazerem em si, em seus corpos, o fenótipo de africanas, é perceber como precisamos ouvir suas vozes, estejam elas lá, em África, estejam elas na diáspora, como aqui no Brasil¹⁰.

Mulheres negras e africanas têm experienciado violências específicas marcadas pela ideia de raça. Por meio da colonialidade, as categorias que as interseccionam constroem um corpo feminino que, como bem apresenta Achille Mbembe, “*são formas novas e únicas da existência social, nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o status de ‘mortos-vivos’*” (MBEMBE 2018:71).

São essas as mulheres suscetíveis a violência e a pobreza aqui ou em qualquer outra parte do mundo. Contudo, apesar de suas histórias estarem perpassadas pela violência colonial e seus desdobramentos, elas existem e (res)istem diariamente, seja deste ou do outro lado do Atlântico. Evidenciar suas narrativas, ouvir suas vozes é também uma forma de reparar parte da violência causada pelo silenciamento e apagamento das contribuições e importância dessas mulheres para o mundo, mas principalmente de compreendermos com e por meio delas a vida resiste e encontra meios de sobreviver mesmo diante da barbárie cometida sobre esses corpos femininos racializados.

Assim como Scholastique, neste artigo tecemos a mortalha desses corpos ausentes a fim de mostrarmos como essas mulheres tutsis, mesmo na escassez e no exílio forçado, cuja morte espreitava a todo momento suas vidas e as de sua descendência, assim como mulheres negras aqui no Brasil, a todo momento, constroem para si e para os/as seus/suas formas outras de ser e estar no mundo.

Pois que essas vozes ecoem até que o silêncio de suas ausências e de seus filhos e filhas sejam insuportáveis a essas sociedades que teimam em ignorar essas mães que geram e ajudam a construir o mundo e a humanidade.

¹⁰ De acordo com o *Atlas da Violência* (IPEA 2019), foram registrados 4.936 assassinatos de mulheres em 2017, com um aumento de 20,7% na taxa nacional entre 2007 e 2017. Ainda segundo o *Atlas*, esse aumento se deu por conta do número de homicídios de mulheres negras, que cresceu mais de 60% em uma década, em comparação com um crescimento de 1,7% de mulheres não negras. Além disso, são elas, as mulheres negras, que ganham menos e são também as que detêm a maior taxa de desemprego (IPEA 2017). Arelado a isso, podemos destacar o genocídio da juventude negra que, em sua maioria, é constituída de filhos dessas mulheres as quais sofrem maior violência, são as mais pobres e vulneráveis e veem seus filhos serem assassinados diariamente — a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado.

Referências

ADICHIE, Chimamanda Ngozi (2020). “O perigo de uma única história”. s/d. Disponível em: <<https://papodehomem.com.br/o-perigo-de-uma-unica-historia/>>. Acesso em: 20 mar. 2020.

AMSELLE, Jean-Loup & M'BOKOLO, Elikia (2017). *No centro da etnia: etnias, tribalismo e estado na África*. Petrópolis: Vozes.

BERNARDINO-COSTA, Joaze; MALDONADO-TORRES, Nelson & GROSGOUEL, Ramón (2019). *Decolonialidade e pensamento afrodiaspórico*. 2a. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora (Coleção Cultura Negra e Identidades).

ESCÓSSIA, Fernanda da (2016). “A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil, diz CPI”. *BBC Brasil*, 6 jun., 2016. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36461295>>. Acesso em: 20 jul. 2019.

FONSECA, Danilo Ferreira da (2016). “Etnicidade de hutus e tutsis no Manifesto Hutu de 1957”. *Cadernos de História*, Belo Horizonte, v. 17, n. 26, 1º sem.

GABRIEL, Ruan de Sousa (2017). “Scholastique Mukasonga: ‘Me tornei a guardiã da memória do meu povo’”. *Época*, 27 jul.

HAMPATÉ BÂ, Amadou (1982). “A tradição viva”. In: KI-ZERBO, Joseph (coord.). *História Geral da África I. Metodologia e pré-história da África*. São Paulo/Paris: Ática/Unesco:181-218.

IDOETA, Paula Adamo (2019). “Atlas da violência: Brasil tem 13 homicídios de mulheres por dia, e maioria das vítimas é negra”. *BBC Brasil*, 5 jun. Disponível em: <<https://www.bbc.com/portuguese/brasil-48521901>>. Acesso em: 20 jul. 2019.

IPEA (2017). “Estudo mostra desigualdades de gênero e raça em 20 anos”. *Ipea*, 6 mar. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=29526>. Acesso em: 20 jul. 2019.

____ (2019). *Atlas da violência*. Disponível em: <<http://www.ipea.gov.br/atlas-violencia/>>. Acesso em: 20 jul. 2019.

LUGONES, María (2008). “Colonialidad y Género”. *Tabula Rasa*, Bogotá, n. 9, jul.-dez.

MBEMBE, Achille (2014). *Crítica da razão negra*. Trad. Marta Lança. 1a. ed. Lisboa: Antígona.

_____ (2017). *Políticas da inimizade*. Lisboa: Antígona.

_____ (2018). *Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte*. 3a. ed. São Paulo, n-1 edições.

M'BOKOLO, Elikia (2011). *África Negra*. História e civilizações. Do século XIX aos nossos dias. Tomo II. Salvador/ São Paulo, UFBA/ Casa das Áfricas.

MEMORIAL DA DEMOCRACIA. Ruanda 1962 (s/d). *África*.

Disponível em: <<http://memorialdademocracia.com.br/africa/rw>>.

Acesso em: 6 jul. 2019.

MORTARI, Cláudia & GABILAN, Katarina Kristie M. Lopes (2017). “Concordo, claro, que uma boa arte muda as coisas”. A escrita literária de Chinua Achebe e a crítica a colonialidade”. *Sankofa, Revista de História da África e dos Estudos de Diáspora Africana*, ano X, n. 20, dez.

MUKASONGA, Scholastique (2018). *A mulher de pés descalços*. 1a. reimp. São Paulo: Editora Nós.

OYEWÙMI, Oyèrónkè (2021). *A invenção das mulheres: construindo um sentido africano para os discursos ocidentais de gênero*. Rio de Janeiro, Bazar do tempo.

Sobre a Autora

Simeia de Mello Araujo é Diretora do Instituto Ella Criações Educativas e Coordenadora do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil. Possui graduação em Letras pela Universidade Cruzeiro do Sul (2008) e mestrado em Língua Portuguesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2011). É Doutoranda em História do Tempo Presente, na linha de pesquisa Políticas de Memória e Narrativas Históricas na Universidade do Estado de Santa Catarina sob a orientação da Profa. Dra. Claudia Mortari. É pesquisadora associada do AYA - Laboratório de Estudos Pós-Coloniais e Decoloniais. Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Língua Portuguesa, atuando principalmente nos temas da pedagogia e prática docente, Educação, decolonialidade e literatura.